

ӘОЖ 616.12-008.331-071-07-08
ДЕНЕ МАССАСЫ ЖОҒАРЫ НАУҚАСТАРДАҒЫ ЖҮРЕК-ҚАНТАМЫР
АУРУЛАРЫН ДИАГНОСТИКАЛАУ: ӨЗЕКТІ МӘСЕЛЕЛЕР МЕН ЗАМАНАУИ
ЗЕРТТЕУ ӘДІСТЕРІ

ЖУМАБЕК ЖАНАРА КЕНДЕЙКЫЗЫ

Медицина мектебінің студенті, «Қарағанды медицина университеті» КеАҚ

Ғылыми жетекшісі: клиникалық фармакология және дәлелді медицина кафедрасының
ассистент – профессоры АСМАГАМБЕТОВА МАЙМУНА ТҮЛЕШОВНА
Қазақстан Республикасы, Қарағанды қаласы

Аннотация: Жүрек-қантaмыр жүйесінің аурулары әлем бойынша өлім-жітімнің негізгі себептерінің бірі болып қала береді, сондықтан оларды ерте мерзімінде және дәл анықтау әдістерін жетілдіру аса маңызды болып табылады. Соңғы онжылдықтарда медициналық технологиялар қарқынды дамып, жүрек-қантaмыр жүйесінің ауруларының диагностикасында жаңа мүмкіндіктер ашылды. Бұл әдеби шолу кардиодиагностика саласында қолданылатын заманауи ғылыми тәсілдер мен инновациялық технологияларды талдайды, оның ішінде жүректің коронарлық тамырларының эхосуретін жақсарту үшін арнайы контрастық препараттарды қолдану да қарастырылады. Ғылыми шолу кардиологиядағы диагностикалық стратегиялардың қазіргі жағдайы мен болашақтағы даму бағыттары туралы тұтас көзқарас қалыптастыруға бағытталған.

Түйінді сөздер: жүрек-қантaмыр жүйесі, ауру, диагностика, қайтыс болған, қанайналым жүйесі, функция, артериальді қан қысымы, жүрек, тамырлар, ЭКГ, Холтер бойынша зерттеу, тәуліктік артериальді қысым мониторингі, ишемия, аритмия, электрод, вольтаж, қиындық, кемшілік, артық салмақ, семіздік, май тіні, кедергі, трансэзофагеальді электрокардиография, қолайсыздық, салыстырмалы аналитика, дәлелденді, радиофармпрепарат, позитрон, электрон, клиникалық тәжірибелер, тексеру, зерттеу нәтижелері.

Қазіргі кездегі өзекті тақырыптардың бірі бұл жүрек-қантaмыр жүйелерінің аурулары, олардың дифференциальді диагностикасы, диагностикалау мәселелері және нақты диагнозды бекітіп, науқастарға тиімді емді бекіту. Қазақстан Республикасында өлім-жітімнің себебінің алдыңғы қатарларында қанайналым жүйесінің, яғни жүрек-қантaмыр жүйесінің аурулары өзекті орынды алып тұр. Жалпы статистикаға сүйенетін болсақ, қайтыс болған науқастардың 40% дәл осы сырқаттардың себебінен көз жұмғанын байқауға болады.

Численность умерших. В разрезе основных классов причин смерти. Январь-декабрь (чел.)	2024/12	2023/12	Прирост
Всего	133 592	130 596	2,3%
Болезни системы кровообращения	29 783	28 751	3,6%
Гипертоническая болезнь	604	693	-12,8%
Ишемическая болезнь сердца	9 635	9 321	3,4%
Стенокардия	326	299	9,0%
Острый инфаркт миокарда	1 846	1 783	3,5%
Сосудистое поражение мозга	9 406	9 210	2,1%
Болезни нервной системы	25 581	-	-
Новообразования	13 542	13 714	-1,3%
Злокачественные новообразования	13 167	13 373	-1,5%
Болезни органов дыхания	13 299	12 924	2,9%
Грипп, ОРЗ и пневмония	3 392	2 934	15,6%
Болезни органов пищеварения	11 128	10 616	4,8%
Несчастные случаи, отравления и травмы	10 441	10 995	-5,0%
Убийства	443	490	-9,6%
Самобийства	1 457	1 539	-5,3%
Транспортные несчастные случаи	2 452	2 651	-7,5%
Инфекционные и паразитарные болезни	1 159	1 274	-9,0%

2023-2024 жылдардың өлім жиілігі. Өлімнің себебінің сызба нұсқасы. Қаңтар-Желтоқсан.

2022 жылда жиналған ақпараттарға сүйенетін болсақ, жалпы қайтыс болған адамдардың саны 133,5 мың адамды құрайды және оның 22,7% қантaмыр жүйелерінің ауруларынан көз

жұмғандығы белгілі болды. Яғни, бұл 30305 адамды құрайды. Дәл осы статистиканы негіз ретінде алғанда, бірінші орында жүрек-қантамыр жүйесі аурулары, екінші- қатерлі ісіктер 10,4% жиілікпен және тыныс алу жүйесінің аурулары 9,8% құрады. Бұл Қазақстан Республикасында қанайналым жүйесі ауруларының жиі таралғанының бірден бір дәлелі болды. 2023 жылдың есептеу нәтижелерін қарастырғанда осы жүйенің сырқаттарынан өлім жиілігі 8,5% ға азайғандығы байқалды. Ал, 2024 жылда бұл көрсеткіш 29900 адам санын құраған, салыстырмалы тұрғыда жалпы өлім саны 133600 адам екендігі белгілі болды. Медициналық сараптамаларға сүйенетін болсақ, 2025 жылдың 1-ші кварталында жиналған ақпараттар бойынша Қызылорда облысында жүрек-қантамыр жүйесінің ауруларынан қаза табу көрсеткіші халық арасында 22,4-тің 1000-ға қатынасына сәйкес болғанын байқай аламыз. Ал Қызылорда қаласын бірге есептейтін болсақ, 94,2 жағдай 1000 адамға қатынасы байқалды. Ал басқа Қазақстан Республикасының облыстарында 2024 жылдың сараптамасына сәйкес өлім саны: Алматы қаласы 12,2 мың, Қарағанды облысы.

Общий коэффициент смертности на 1000 человек. Январь–декабрь 2024

Қазақстан Республикасында облыс бойынша өлім-жітімнің таралуы;

10,7 мың, Түркістан облысы 10,2 мың, Алматы облысы 9,5 мың, Қостанай облысы 8,4 мың адамды құрады. [1]

Ал, өлім-жітім жиілігі аз облыстарға Астана қаласы, Шымкент қаласы және Маңғыстау облысы екендігі белгілі болды. Осы көрсеткіштерге сүйене отырып, қанайналым жүйесінің аурулары Қазақстан Республикасында жиі таралғандығының және өлімнің негізгі себебі екендігіне көз жеткізіліп, олардың диагностикасының жаңа көзқарастармен қарастырылып, емдеу тактикаларын жақсартуға аса назар аударудың қажеттілігін көрсетеді. Жүрек және қантамырлардың сырқаттарының негізгі себептерінің арасында бірінші орынды тағамдану рационының дұрыс болмауы жатады. Бұл, майлы және тұзды тағамдарды шамадан тыс тұтыну, сондай-ақ көкөністер мен жемістердің қалыпты диетада болмауын атап өтеді. Рациональді тағамданудың бұзылысымен қатар гиподинамия да аурудың пайда болуына себепші болады. Екі фактор өз алдына дене массасының патологиялық ұлғаюына немесе семіруіне әкеліп, метаболикалық синдромды тудырады. Темекі шегу, алкогольді өнімдерді шамадан тыс тұтыну, стресс және эмоциональді күйзелістер, генетикалық бейімділік және жасқа байланысты тамырлардың құрылысының өзгерістері, сондай-ақ уақытылы медициналық көмекке қаралмау қанайналым жүйесінің патологияларын одан сайын көбейтеді. Қазіргі кездегі диагностикалауда қолданылатын әдістерді 3 топқа бөліп қарауға аламыз. Ең бірінші бұл ең қарапайым физикалық тексеру: артериальді қысымды өлшеу, дене массасының индексін анықтау, жүрек аускультациясы, жүректің абсолютті және салыстырмалы перкуссиясын атап өтеміз. Физикальді тексерістердің арқасында жүрек және магистральді тамырлардың функциясы, жүрек-қантамыр ауруларына күмән, жүректің шекараларын және оның орналасуына байланысты өзгерістерін бағалауға болады. Диагнозды нақтылау үшін қосымша лабораторлы зерттеу жүргізіледі. Бұл липидограмма: жалпы қан анализі, жалпы холестерин, ЛПНП, ЛПВП, триглицеридтер деңгейі, қандағы глюкоза мөлшері, гомоцистеин, С-реактивті белок, тропонин белоктарының деңгейі, липопротеин, коагулограмма, креатинин, мочевина, шумақты филтрацияның жылдамдығын тексеру

диагнозды нақтылауда негізгі маркерлер болып табылады. Шешуші диагнозды қою да және әрі қарай науқасқа емді бекіту бақсатында міндетті түрде инструментальді тексеру жасалады. Бұл электрокардиография (ЭКГ), эхокардиография, Холтер бойынша тәуліктік ЭКГ және АҚ қадағалау, қан тамырларын ультрадыбыстық зерттеу (доплерография), жүректің ишемиялық ауруына күмәнданғанда «алтын стандарт» бойынша коронарография жасалынады және қосымша стресс-тесттер (тредмил-тест, велоэргометрия) жүргізуге болады. Сонымен қатар, КТ-коронарография, жүрек МРТ-сы, миокардтың скантографиясын жүргізу жолдары да бар. Әрбір осы зерттеу әдістерінің артықшылықтары мен кемшіліктері бар. Бұл 1-кестеде берілген.

Зерттеу әдісі	Мақсаты	Артықшылығы	Кемшілігі
ЭКГ	Ритм, өткізгіштік, жедел ишемия, гипертрофия белгілері;	Жылдам, арзан, қолжетімді, жедел жағдайларда өте тиімді;	Тыныштықтағы ЭКГ ишемияны әрқашан көрсетпейді; қысқа уақыттық «моменттік» ақпарат;
Жүктемелі ЭКГ (тредмил, велоэргометр)	Жүктемеге байланысты ишемия, аритмия;	Коронарлық жеткіліксіздікті ерте анықтауға көмектеседі;	Барлық науқасқа келмейді (семіздік, ЖИА ауыр сатысы, ЖСЖ жоғары); жалған оң/теріс нәтижелер болуы мүмкін;
Холтерлік ЭКГ (24 сағат)	Тәуліктік ырғақ бұзылыстар, ишемия эпизодтары;	Аритмияны анықтауда «алтын стандарт», әдеттегі өмір кезіндегі жүрек жұмысын көрсетеді;	Ишемияны толық бағалау мүмкін емес; бейнелеу бермейді;
Тәуліктік АҚ мониторингі	Тәуліктік қысым динамикасы;	Артериялық гипертензия диагностикасында №1 әдіс; «non-dipper» статусын анықтайды;	Оңай, бірақ кейде пациентке қолайсыз (үнемі қысылу сезімі);
ЭхоКГ (Жүрек УДЗ-сы)	Қуыстар, клапандар, гипертрофия, жүрек жеткіліксіздігі;	Қауіпсіз, информативті, қолжетімді, клапандардың патологиясы кезінде өте құнды ақпараттар береді;	Дәрігер тәжірибесіне тәуелді, коронарлық артерияны көрмейді;

1-кесте: Базалық диагностикалау әдістері

Кестедегі ақпараттарға негізделе отырып, әрбір зерттеу әдістерінің өз алдына артықшылықтары мен кемшіліктері бар. Әрине, Қазақстан Республикасында ғана емес және әлемдік деңгейде де, кардиология саласы бойынша жұмыс атқаратын қызметкерлерге аталып отырған зерттеу әдістері тиімді ақпарат беріп келе жатқаны күмәнсіз. Алайда, статистикадағы қорытындылар нәтижесінде жүрек қан тамыр аурулары бойынша сырқат адамдардың саны өсуде және оның себебінен өлім көрсеткіштері де жоғарылауда, яғни осы ақпараттарға негізделе отырып емді жүргізу бағыты мен диагностикалаудың қайта қарастырылуын талап етеді. Ең қарапайым және қолжетімді әдістердің бірі ЭКГ. Алайда, артық салмағы бар науқастарда диагноз қоюда қиындықтар туғызатыны жоққа шығарылмайды. Артық салмақ кезіндегі шамадан тыс артық май тіні электр импульсін әлсіретеді, сондықтан ЭКГ-да QRS, P,

Т тісшелерінің амплитудасы төмен көрінеді, бұл патологияның бар-жоғын анықтауды қиындатады. Сонымен қатар, сигнал сапасының нашарлауынан, аритмия тәрізді жағдайларды жазба тұрғысында мәлімет алу қиындатылады. Төмен вольтаж кейде перикардит, гипотиреоз, инфаркт іздері сияқты патологияларды еске түсіреді, алайда атап өтетін жайт семіз адамдарда ол жүрек ауруынсыз да байқалады. Семіздік кезінде жүрек осінің солға немесе көлденең ығысуы болуы мүмкін, онымен бірге диафрагма жоғары тұрады, себебі іш майы оны жоғары қарай ығыстырады, нәтижесінде ЭКГ қалыптағыдан басқа бағытта жазылуы мүмкін, сондықтан қосымша дәрігер жүректің шекараларын перкуссия арқылы анықтау керек, алайда бұның өзі диагноз орнатуда қиыншылық тудырады. Және де, тыныштық ЭКГ-да ишемияны жасырып жүруі мүмкін, яғни артық салмақ, әдетте, метаболикалық синдром, гипертония, қант диабетімен бірге жүреді, бірақ ЭКГ-да айқын өзгеріс болмауы мүмкін. ЭКГ-мен қатар қосымша зерттеу әдістерін жүргізуді қажет етушілік туындайды. Жүктемелі ЭКГ әдісін дене салмағы жоғары науқастарға жүргізбейді, себебі шамадан тыс жүктеме адам организмине кері әсерін тигізіп, пациенттің жағдайын нашарлатуы мүмкін. Жүрек ауруларын нақты диагноздау үшін Холтердің 24 сағаттық электрокардиографиясын жүргізеді. Әдіс қарапайым ЭКГ-ға қарағанда тиімдірек, нақтырақ ақпарат береді. Алайда, семіздікпен сырқат адамдарда май тіні кедергі болып ғана қоймай, сонымен қатар, кеуде қуысының формасының қалыпты жағдайға сәйкес келмеуінің әсерінен электродтар тұрақты жабыспайды және қосымша фактор ретінде, тершенділік әсерінен олардың түсіп қалуы мүмкін, бұл жазбалардың жоғалуына және қажетті ақпарат алуға кедергі келтіреді. Атап өтілгендей, төмен вольтаж – аз нәтиже, тіпті, 24 сағаттық бақылау жүргізу барысында да. Бұл, дәрігерді қате ишемия, кардиомиопатия немесе перикардитке итермелейді. Дәл осындай науқастарда қарапайым физикалық жүктеме жасау барысында, мысалы, баспалдақпен көтерілу кезінде кеуде қуысының қозғалысы көбейеді, яғни артефакт көбейеді. Нәтижесінде, аритмияны ажырату қиындауы мүмкін. Холтер ЭКГ әдісі кезінде семіздік әсерінен шу мен амплитуда салдарынан ST сегментінің түсуі немесе көтерілуі нақты талдауды қиындатып, ишемия диагностикасын қиындата түседі. Аталып отырған зерттеу әдістерінің қатарында, тәуліктік артериальді қан қысымын зерттеуінің де өз алдына кемшіліктері бар. Артық салмағы бар науқастарда иық диаметрі үлкен болады және арнайы өлшемі сәйкес манжета таңдау керек. Стандартты манжета қысымды дұрыс өлшемеуі мүмкін, бұл жалған жоғары немесе төмен артериальді қысымның көрсеткішін көрсетеді. ЭКГ әдісіндегі қиыншылық дәл осы сәтте де бар, яғни артық май тіні артерияны тереңге жасырады, сондықтан осциллометриялық әдіс пульсті әлсіз сезеді, содан қателік жиілейді. Және де, манжетаның қатты қысуы семіз адамдарда қолды көбірек ауыртып, ұйытуы мүмкін, содан пациент түнде жиі оянып, түнгі АҚ бұрмалануы мүмкін. Атап өтетін жайт, семіздік кезінде ұйқы апноэ болады, бұл түнгі АҚ-ға қатты әсер етеді, ал тәуліктік артериальді қысым кейде оны толық көрсете алмауы мүмкін. Кең таралған әдістердің бірі жүректің ультрадыбыстық зерттелуі немесе ЭхоКГ. Жүрек клапандарын, қуыстарын, гипертрофиясын, жүрек жеткіліксіздігін анықтауда өте қолжетімді және нақты ақпарат беретін диагностикалау түрі. Алайда, семіздікпен күресетін науқастарда бұл ең жиі ақпаратты «жасырып» жіберетін әдістердің бірі болып есептеледі. Себебі, біріншіден, қалың теріасты майы ультрадыбысты әлсіретеді және камералардың, клапандардың және миокард контурларының шекарасын анықтауға кедергі келтіреді. Бұл ақаулықтарды бағалауда қателік жасауға әкеледі. Екіншіден, доплерлік көрсеткіштердің сенімділігі төмен болады, оған себеп турбулентті ағындар, регургитация дәрежесі, қысым градиенттері нақты болмауы. Үшіншіден, теріасты шелмайы қалың болғандықтан, дәрігер ұзақ іздейді, түрлі позициялар береді, датчикті бұрады, зерттеу 2-3 есе көп уақытты алады. [2] Кардиология саласында нақты диагностикалау үшін тек ғана базалық диагностикалау әдістері қолданылмайды, Қазақстанда және басқа да мемлекеттерде осы әдістер нәтижелі болмаса, кеңейтілген зерттеу түрлері қолданылады. Әрбір диагностиканың өзінің мақсаты, артықшылығы мен кемшілігін 2-кестеде берілген.

Зерттеу әдісі	Мақсаты	Артықшылығы	Кемшілігі
---------------	---------	-------------	-----------

Өңеш арқылы ЭхоКГ (ЧПЭхоКГ)	Клапандарды, жүрекшелердегі тромбтарды анықтау үшін;	Өте дәл, әсіресе митральдық клапан және ТЭЛА күдігінде пайдалф;	Пациентке ыңғайсыз, седация қажет етілуі мүмкін;
Доплер УДЗ	Атеросклероз, окклюзия, тромбоз;	Қауіпсіз, инвазивті емес; инсульт пен тромбоздың алдын алуда маңызды;	Тек тамырларды бағалайды, жүрек туралы ақпарат бермейді;
Коронарография	Коронарлық артериялардың тарылуын нақты көру;	ЖИА диагностикасында «алтын стандарт», қажет болса сол жерде стент қоюға болады;	Инвазивті, контраст пен рентген жүктемесі бар; асқыну қаупі аз болса да бар;
КТ-коронарография	Коронарлық артерияларды 3D көру;	Атеросклерозды ерте кезеңде көруге болады;	Контраст және сәуле жүктемесі бар; кальциноз көп болса оқуға қиын;
Жүрек МРТ-сы	Миокардтың құрылымын, фиброзды, туа біткен ақаулар;	Миокард пен тыртықты көруде ең дәл; қауіпсіз;	Қымбат, ұзақ, клаустрофобия;
Миокард сцинтиграфиясы	Ишемия аймағын және перфузияны бағалау;	Функциональді ишемияны жақсы көрсетеді;	Радиоизотоп, сәуле, қымбат, барлық жерде жоқ;

2-кесте: Кеңейтілген әдістер

Диагностикалаудың ең қарқынды дамуы мен нәтижелі ақпараттар беруде, кеңейтілген әдістер ең көп пайдасы тигізілді. Қазіргі заманда өңештен зонд енгізу арқылы электрокардиография жасауға болады. Алайда, семіздік кезінде біршама қиындықтар туады, оларға седация қаупі, эндотрахеальді интубация қиындауы: өңешке зонд қою кезінде асфиксия және техникалық қиындық жиі пайда болады. Онымен қатар, жалпы семіздік есебінен седативті тәуекелдер мен процедуралық асқынулардың ықтималдылығы жоғары болғандықтан, трансэзофагеальді электрокардиографияны орындауға қолайсыздық туады. Бұл әдісті орындау үшін нақты клиникалық көрсеткіштер болғанда және анестезиологтың қатысуымен орындалуы қажет. Доплер ультрадыбыстық зерттеуі коронарлық артерияларды бағалауда өте тиімді алайда, қалың теріасты май қабатының болуы ультрадыбыс сәулесін әлсіретеді, содан шекаралары анық болмайды, эндокардтың контуры бұлыңғыр болып көрінеді. Трансмитталған сигнал әлсірегендіктен ағын жылдамдықтары, регургитация градиенттерін бағалау қателіктері артады. Май қабаты қалың болғандықтан, датчикті ұстап тұру және күшті қысым түсіру қажеттілігі туындайды, бұл науқасқа ыңғайсыздық тудырады.

Теріасты шелмайының әсерінен ақпараттардың алынуы күрделене түседі, салыстырмалы аналитика жүргізу барысында да көз жеткізуге болады. Ультрадыбыстық зерттеулер немесе электродтар арқылы базалық және күрделенген диагностика жасаудың өзінде біршама қиындықтар пайда болатыны дәлелденді. [3] Қазіргі кезде тиімді әдістердің бірі бұл миокард сцинтиграфиясы. Бұл диагностиканың жасалыну техникасының негізгі принципі жүрек бұлшықетіне қан ағымының жақсы немесе нашар болуын бағалайтын радионуклидті бейнелеу әдісі. Миокардтың

1-сурет. Миокардтың перфузиясының сцинтиграфиясы.

қанмен қамтамасыз етілуінің дәрежесіне байланысты, ишемия, инфаркт, коронарлық жеткіліксіздік тәрізді аурулардың бар-жоғына көз жеткізуге болады. (1-сурет) Диагностиканы бірнеше сатыда жүргізеді. Алдымен тыныш күйде скан жасалады, сосын стресс күйінде, мысалы: жүгіру, фармакологиялық агенттер арқылы шақырылған кезде бейнелер алынады. [4] Радиоактивті контрасты препарат қан арқылы енгізіледі, жүрек бұлшықетіне сінеді, камера арқылы оның бөлінісі тіркеледі. Сканнан кейін алынған мәліметтерден қан ағымы нашар немесе жақсы жерлер анықталады – ішкі тамырлардың тарылуының ықтималдылығы бағаланады.(2-сурет)

2-сурет. Стресс және демалыс кезіндегі тамырлардағы өзгеріс.

Миокард сцинтиграфиясының қазіргі кезде SPECT және PET технологиясы бойынша жасалынатыны белгілі. Радиофармпрепарат немесе трейсер пациент қанына енгізіледі. Басты айырмашылықтары, SPECT гамма-фотондарды тіркейді, кескін сапасы орташа деңгейде болады. Перфузия бағасы салыстырмалы деңгейде жақсы көрінеді. Радиофармпрепарат тұрғысында ^{99m}Tc , Tl-201 енгізіледі. Аппаратураның қолжетімділігі көп жерде бар. Семіз пациенттерде көбірек артефакт көрінеді. Ғылыми базаларға негізделе отырып, сигнал/ шум

қатынасын жақсарту мақсатында дозаны көбейтуге болады, алайда науқастардағы бүйрек және бауыр патологияларының болуын нақтылауды қажет етеді. SPECT технологиясы бойынша жасағанда, «стресс» жағдайында жүрек функциясын бағалауда аденозин, добутамин тәрізді препараттарды жүректің соғу жиілігін жақсарту мақсатында қолданады. (3-сурет) Артық салмағы бар адамдарға бұл технологияны қолдану арнайы тексерістерді қосымша талап етеді.

3-сурет. SPECT технологиясы бойынша жасалған миокард перфузиялық сцинтиграфиясы.

Берілген миокард перфузиялық сцинтиграфиясының картасының сол жағындағы блокта жүрек қималарының кескіндері бірнеше жазықтықта: SA (қысқа ось бойынша кесінділер, жүректің шеңбер түріндегі кескіні), HLA (көлденең ұзын ось), VLA (тік ұзын ось). Картада қалыпты жағдайдағы миокард берілген. Миокард сақинасы біркелкі, түсі үздіксіз, ақаусыз. Оң жақтағы диаграммаларда жоғарғы кескіні стресс кезіндегі қанның перфузиясын, ал төмендегі кескін тыныштық кезіндегі қан ағымын көрсетеді. Стресс кезінде перфузия біркелкі емес, кей аймақта сәл төмендеу бар. Ал тыныштық кезінде толық қалпына келген. Бұл көрініс стресске ғана перфузияның бұзылуын көрсетеді, ал тыныштық кезінде қалыпты болуы ишемия барына күдік туғызады. Бұл картада SPECT технологиясы бойынша тексерілген 74 жастағы әйел адамның жүрегі берілген. Анамнезінде артериальді гипертензиямен, қант диабетімен және миокард инфарктінсіз обструктивті жүрек ишемиялық ауруымен сырқаттанатыны жайлы ақпарат алынған.[5]

PET керісінше SPECT-қа қарағанда дене массасы жоғары пациенттерде нәтиженің анық және сенімді болуын кепілдік береді. Себебі, PET позитрон-аннигиляция фотондарды тіркейді. Бұл фотондар физикада былай түсіндіріледі, электрон мен позитрон кездесіп, бір-бірін «жоятын» процесі кезінде пайда болатын гамма-кванттар. Медицинада, бұл құбылыс позитрон-эмиссиялық томографияның негізі болып табылады. Науқасқа осы позитрондарды шығару үшін, фтор-18-фтордезоксиглюкоза енгізеді, нәтижесінде тіндерде позитрондар электрондармен соғыса бастайды. Олар бір-бірін жоя бастағанда аннигиляция болып 2 фотон (511keV) пайда болады. ПЭТ детекторлар, осы 2 фотонды бір мезетте ұстап, ісік немесе патология орналасқан жердің 3D проекциясында карта түзіп береді. Себебі, мысалы, ісік жасушалары глюкозаны өте көп мөлшерде тұтынатын болғандықтан, радиофармпрепарат сол аймаққа көп жиналады, нәтижесінде ПЭТ карта түзгенде осы аймақ нақты визуализацияланады. Сол себепті де, семіздігі бар науқастарда осы технология кезінде май тіні сәулені әлдеқайда аз бұрмалайды, содан кескін сапасы өте жоғары, артефакт аз көрінеді. Қазіргі кезде, PET осындай типтегі науқастарға жасалынатын «алтын стандарт» болып есептелінеді. (4-сурет)

4-сурет: PET технологиясы бойынша жасалынған миокард перфузиялық сцинтиграфиясы.

Берілген суретте норма жағдайындағы миокард перфузиялық сцинтиграфиясы

жасалынған. Радиофармпрепарат тұрғысында ^{13}N -аммоний ерітіндісі қолданылған. Екі технологияның басты ортақ артықшылығы қанның ағымының нақты бейнесін алуға көмек беретін және ишемия мен инфаркттың деңгейін нақты диагностикалап, ауырлығын бағалауда өте тиімді. Келесі себеп, жүрек функциясының стресс және тыныштық кезіндегі айырмашылығын қарастырып, баға беруде мәлімет алуға болады. Үшіншіден, PET әдісі арқылы жүректің перфузиялық деңгейін абсолютті тұрғыда өлшеуге болады.

5-сурет. Қалыпты және патология кезінде тамырлардың перфузиясын бағалауда 18F-Флурпиридаз қолданылған карта.

Төртіншіден, SPECT кең таралған, қолжетімді және клиникаларда жиі кездеседі. Ең негізгі кемшілік бұл радиофармпрепараттың енгізілуі, бұл науқаста сәулелену шақыруы мүмкін және тексерілушіде бүйрек функциясының жеткіліксіздігі кездерінде процедураны жүргізу қиындық туғызады. Бірден бір кемшіліктердің бірі бұл артық салмағы бар пациенттерде сурет сапасы аттенюация, қозғалыс артефакттарының әсерінен нақты болмауы мүмкін. Үшінші жеткіліксіздіктерінің бірі бұл технологияның қымбаттылығы және барлық науқастарға бірдей қолжетімді бола бермейді. SPECT әдісі PET-пен салыстырмалы тұрғыда тамырлардың функциясын тек салыстырмалы тұрғыда ғана баға беруге болады. Төртіншіден, перфузияның бағалау үшін аталып отырғандай, тыныштық күйде және физикалық жүктеме жасау арқылы стресс жағдайын шақырып, екі түрлі қалыпта функциясын бағалау қажет. Дене массасы жоғары науқастарға стресс шақыру ағза үшін тым қауіпті болуы мүмкін, сондықтан, диагностиканың жүргізілуін қиындата түседі. Америка Құрама Штаттарында қазіргі кезде осы жағдайды қарастырып, «Кардиология бойынша Америка колледжінде» жаңа радиофармпрепараттың сынақталуы жүргізілуде. Мақаланың авторларының айтуы бойынша SPECT және PET әдістері арқылы жүргізілетін тексеріс өте зиянды, ал олардың қолданатын 18F-флурпиридаз жаңа буынды және қауіпсіз радиофармпрепарат деп тұжырымдауда. Бұл препарат тіпті жүректің майда қантамырларына дейін еніп, олардың функционалдылығы жайында өте нақты ақпарат бере алады. Позитрондардың таралуы 1 мм шамасында, бұл көрсеткіш Rb-82 N13 аммиакқа қарағанда төмен. Осы ерекшеліктің арқасында бейненің кеңістігі айқын болады, өте ұсақ тамырлардағы ишемиялық зақымдардың өзін анықтауда өте тиімді екенін көрсетеді. Зерттеушілердің айтуы бойынша флурпиридазды тексеру бірнеше фазадан тұрған, ең алдымен препараттың зияндылығына тексеріс жасап, зиянсыздығы жайында оң ақпарат алған. Екінші фазада, PET және SPECT-пен салыстырмалы тұрғыда сурет сапасы мен дәлдігі жайында өте жоғары деңгейлерді көрсеткен, сезімталдылық 78,8%, ал басқа технологиялардың бұл дәрежесі 61,5%-ды көрсеткен. Үшінші фазада, экспериментальді тексеріс жасаған, 755 науқасқа 18F-флурпиридазды енгізіп коронарлық артериялардағы тарылулардың орташа деңгейде 50% анықталып, диагностиканың тиімділігін дәлелдеген. Бұл тәжірибені сондай-ақ, арық және артық салмағы бар әйелдерге жүргізгенде, PET, SPECT технологияларының осы жаңа буынды препараттың қасында айқын жеткіліксіздіктері байқалған болатын. Зерттеу нәтижелері бойынша сезімталдылық 71,9%, SPECT-та бұл көрсеткіш 53,7%-ға тең болған. Айырмашылық аса көрнекі болмағанмен, диагностиканың нәтижелері дәлірек болатыны дәлелденді. [7] 18F-флурпиридаз препаратының тағы бір артықшылықтарының бірі – миокардқа жоғары деңгейде еніп, қантамырлары жоғары жүктемеде болсын, тыныштық күйінде болсын жоғары дәрежеде ақпарат алуға мүмкіндік береді. Қазіргі кезде ядролық кардиология саласы бұл технологияны клиникалық тәжірибеге кеңінен енгізу бағытында жұмыс жүргізіліп, пациенттердің іріктелуі жайында ақпарат мәлім болды.

Қорытынды: Жүрек-қантамыр ауруларын дене массасы жоғары науқастарда диагностикалау күрделі, себебі артық май тіні бейнелеу сапасын төмендетіп, электр сигналдарын әлсіретеді. Дәстүрлі ЭКГ, ЭхоКГ, Холтер сияқты әдістердің ақпараттылығы семіздік кезінде шектелуі мүмкін. Сондықтан заманауи бейнелеу технологиялары – әсіресе

РЕТ және СРЕСТ миокард сцинтиграфиясы – диагностикалық дәлдікті арттыруда маңызды рөл атқарады. РЕТ технологиясында қолданылатын ¹⁸F-Флурпиридаз радиофармпрепараты бейненің айқындығын жақсартып, сәулелену мөлшерін азайтады. Бұл әдіс әсіресе семіз пациенттерде жүрек патологиясын ерте анықтауға мүмкіндік береді. Демек, жаңа буынды радиофармпрепараттарды енгізу – ядролық кардиологияның болашағы мен клиникалық тәжірибенің тиімділігін арттыратын маңызды бағыт. Қазақстан Республикасының да диагностикалау базасына енгізу елімізде жүрек қантамыр жүйесінің ауруларының көрсеткішін азайтып, тиімді ем жүргізуде жақсы ақпарат беретіні үміт артуда.

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ:

1. <https://kazpravda.kz/n/smertnost-snizilas-v-kazahstane/>
2. Singh M., Sethi A., Mishra A.K., Subrayappa N.K., Stapleton D.D., Pellikka P.A., «Echocardiographic Imaging Challenges in Obesity: Guideline Recommendations and Limitations of Adjusting to Body Size.» Journal of the American Heart Association. 2020;9(2):e014609
3. Goyal A., Crabtree C.D., Lee B.C., Harfi T.T., Rajpal S., Yildiz V.O., Simonetti O.P., Tong M.S. «The impact of severe obesity on image quality and ventricular function assessment in echocardiography and cardiac MRI.» The international journal of Cardiovascular Imaging. 2024;40:1081-1094.
4. <https://www.hopkinsmedicine.org/health/treatment-tests-and-therapies/myocardial-perfusion-scan-stress>
5. <https://www.imrpress.com/journal/RCM/24/2/10.31083/j.rcm2402048/htm>
6. <https://www.oatext.com/pet-myocardial-perfusion-imaging-in-the-assessment-of-coronary-artery-disease-the-basics.php>
7. <https://www.acc.org/Latest-in-Cardiology/Articles/2025/07/21/10/38/18F-Flurpiridaz-PET-MPI>